

EPITETNI TASNIFLASHNING NAZARIY ASOSLARI

Normurodova Zarifa Ruziqulovna

Termiz davlat universiteti, O'zbek filologiyasi fakulteti mustaqil tadqiqotchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15688436>

Annotatsiya. Ushbu maqolada leksik-stilistik vosita sanalgan epitet hodisasi, uning xususiyatlari, badiiy asarlarda uchraydigan turlari tahlil qilinadi. Epitetlarni guruhlash ularni tizimli, chuqur va ilmiy tahlil qilish vositasi bo'lib, u matnning mazmuniy, estetik va stilistik xususiyatlarini ochib beradi. Bu adabiyotshunoslikda ham, tilshunoslikda ham muhim metodik qadam hisoblanadi.

Kalit so'zlar: epitet, leksik-semantik, stilistik vositalar, tasviriylik, emotsionallik, funktsionallik.

Epitet badiiy til vositasi sifatida adabiy matnning estetik, obrazli va emotsional ko'rinishini yaratishda muhim rol o'ynaydi. Uni chuqur o'rganish va tahlil qilish uchun epitetlarni ilmiy asosda guruhlarga ajratish zarur. Epitetlarni guruhlash orqali ularning ma'no, shakl, tuzilish va stilistik funksiyalari aniq belgilanadi. Bu esa til va adabiyotdagi tahlillarni tizimli va samarali olib borishga xizmat qiladi.

Epitet haqida fanda uzoq davrlardan beri qiziqib kelinadi. Bu haqda birinchi ilmiy nazariyalar antik davr faylasuflari — Aristotel, Germogen, Kvintilian qarashlarida aks etadi. [1] Boshqa stilistik qurilmalar orasida ko'rinadigan soddaligiga qaramay, unga bo'lgan qiziqish susaymadi. Shu bilan birga, epitetning lingvistik tabiati, funksiyalari, har qaysi davrda tilshunoslarning diqqatini qaratib keldi. Epitet hodisasiga tadqiqotchilar turlicha ta'riflar va tasniflar asosida yondashdilar. Epitetlarni guruhlarga ajratish lingvistik, stilistik va poetik tahlilda muhim ahamiyatga ega. Bu tasniflash ularning funksiyasi, shakli, semasi va estetik o'rnini chuqur tushunishga yordam beradi. Epitetshunoslik sohasida tasniflash borasida olimlarning turli qarashlari bo'lib, ular orasida Tomashevskiyning alohida o'rni bor. U epitetlarni barqaror va barqaror bo'lmagan epitetlarga ajratgan. Olimning fikriga ko'ra, barqaror epitetlar tayyor formula holatiga ega bo'lib, xalq poeziyasi uchun xos, ijodkorlar ulardan tayyor badiiy vosita sifatida foydalanadi. Barqaror bo'lmagan epitetlar esa narsa va hodisalardagi favqulodda belgi-xususiyatlarni ko'rsatish, ta'kidlash uchun xizmat qiladi. Ular ko'pincha individual ijodkorlar va badiiy adabiyot uchun xos. B. Tomashevskiy epitetlarni tuzilishiga ko'ra sodda va murakkab epitetlarga ajratadi. Uning fikricha, bu turdagi epitetlar esa barcha xalqlar adabiyotiga xos. [2, B. 203-205]

Epitet tarixi uzoq davrlarga borib taqalib, har bir epitet ortida insoniyatning uzoq davrlardagi kurashlaridan tortib, kundalik ehtiyojlari, olam haqidagi tushunchalari, go'zallik borasidagi estetik qarashlari yotadi. Evolyutsiya natijasida yuzaga kelgan epitetlarni guruhlash ularning mohiyatini ochishga xizmat qiladi. A. N. Veselovskiy epitet she'riyat va nasr uchun xos, ammo ular she'riyatda o'zgacha ohang va joziba kasb etadi, deb hisoblaydi. A. N. Veselovskiy epitetlarni ikki guruhga ajratgan: 1. Tavnologik epitetlar 2. Izohlovchi epitetlar. [3, B. 59]

Nomlanishidan ma'lumki, tavnologik epitetlar narsaga xos u yoki bu belgi, holatni takror qayd etadi, ammo ularga estetik baho bermaydilar. Izohlovchi epitetlar esa narsalardagi

Iyun, 2025-Yil

eng muhim belgi va xususiyatni ajratib ta'kidlab ko'rsatish barobarida unga muayyan darajada ijtimoiy-estetik baho ham beradi. A. N. Veselovskiyning epitet taraqqiyoti yo'lidagi ulkan xizmatlaridan yana biri juda ko'p xalqlarning og'zaki va yozma she'riyati materiallarini qiyosiy o'rganish natijasida epitetlardagi qorishqlik xususiyatini aniqlaydi va ularni sinkretik epitet deb nomlaydi. [4, B. 62]

Adabiyotlarda epitetning tasviriy, lirik, liro-epik, doimiy (an'anaviy), metaforik, baholovchi, bezak, kuchaytiruv degan turlari uchraydi.[5, B. 62] Ayniqsa, xalq og'zaki ijodida epitetlarning doimiy epitet deb nomlangan turi xarakterlidir. Bu epitetlar xalq tomonidan, san'atkorlar, baxshilar tomonidan ko'p davrlardan beri qo'llanilib kelinayotgan, yaxlit, quyma holiga kelgan an'anaviy tasviriy vositalardir. Ular qudratli hayvonlar, uchqur qushlar, umuman ijobiy yoki salbiy xususiyatlari kuchli bo'lgan predmet va jonivorlarning xususiyatlarini bildiruvchi so'zlar bo'lib, ana shu xususiyatlar insonga yoki predmetga ko'chirilgan. Masalan: er yigit, sher yurak, arslon bilak, keskir shamshir.

Bezak epitetlar deb ataluvchi yana bir turdagi tasviriy epitetlar borki, ular ham xalq og'zaki ijodiga aloqador badiiy asarlarga xos. Shu nom bilan yuritiluvchi oltin, kumush, zar, tilla kabi so'zlarni predmetlarga badiiy baho beruvchi doimiy epitetlarning bir ko'rinishi deyish ham mumkin. Masalan, kumush bulut, oltin barg, zar kokil.

Epitetlarning metaforik epitetlar deb nomlanuvchi turi ham mavjud bo'lib, ularda obrazlilik, baholash, bo'yoqdorlik kuchli bo'ladi. Epitet haqida bir nechta nazariy yondashuvlar mavjud bo'lib, ular tilshunoslik, adabiyotshunoslik va stilistika fanlarida chuqur o'rganilgan. Bu nazariyalar ushbu hodisa haqidagi tushunchalarning shakllanishida muhim, albatta.

Aristotelning fikricha, epitetlarning nutqqa kiritilishi alohida e'tiborni talab qiladi, chunki ular uslubning "g'alizligi"ning paydo bo'lishiga sabab bo'ladi: "...masalan, she'riyatda sutni oq deb atash mumkin, lekin nasrda bunday epitetlar mutlaqo noo'rin. Agar ular juda ko'p bo'lsa, notiqlik san'atidan foydalanish zarurligini allaqachon isbotlaydi. She'riyat, chunki ulardan foydalanish nutqning odatiy xarakterini o'zgartiradi va uslubga begona narsaning soyasini beradi.[6, B. 275] Yana bir antik davr notiqalaridan Germogen ham epitetni she'riy nutqning ajralmas qismi sifatida yozgan. Ritorik nuqtai nazaridan nutqning eng muhim xususiyatlarini hisobga olgan holda, ular orasida aniqlik, ta'sirchanlik, ulug'vorlik, tantanavorlik va boshqa bir qator xususiyatlarni qayd etgan holda, Germogen epitetlarni o'z ichiga olgan nutq o'ziga xos, biroz subyektiv xususiyatga ega ekanligini ta'kidlaydi.

Epitetni ilmiy asosda guruhlash - ularning badiiy matndagi semantik, stilistik va poetik funksiyalarini tahlil qilishda muhim vositadir. Epitetning o'rganilishi, uning tasniflanishi badiiy asar tilini aniqroq tadqiq qilishda ahamiyatlidir. Har bir epitet guruhining o'ziga xos semantik va funksional yuklamasi mavjud bo'lib, ular poetik tasvir vositasi sifatida muallifning estetik qarashlarini ifoda etadi. Shu bois, epitetlarni turli mezonlar asosida guruhlash adabiy tahlilni tizimli olib borish uchun zarur ilmiy usuldir.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Античные теории языка и стиля. – М.: – 1936.
2. Томашевский Б.В. Стилистика и стихосложение. – Л.: 1959. – С. 203-205.
3. Веселовский А.Н. Из истории эпитета // А.Н.Веселовский. Историческая поэтика.-М.: Высшая школа, 1989. -С.59.

• ZAMONAVIY ILM-FAN VA TA'LIM ISTIQBOLLARI •
ILMIY-AMALIY KONFERENSIYASI

Iyun, 2025-Yil

4. Веселовский А.Н. Из истории эпитета // А.Н.Веселовский. Историческая поэтика.-М.: Высшая школа, 1989. -С. 62
5. Қўнғуров Р. Ўзбек тилининг тасвирий воситалари. – Тошкент: Фан, 1977. -62.
6. Аристотель. Поэтика. Риторика. СПб.: Изд. Дом «Азбука-классика», 2007. С 275.

MODERN SCIENCE
& RESEARCH